

Bozorov Abdugani Karimovich

Mavlono Ya'qubi Charxiy — (1363—1447) — faqih va avliyo. Hazrat Ya'qub Usmon ibn Muhammad Afg'onistonning G'azna shahri yaqinidagi Charx qishlog'ida tavallud topgan. Naqshbandiya tariqati „Silsilayi sharif“idagi o'n sakkizinchi halqaning piri murshidi, buyuk avliyo, Qur'oni Karimni tafsir etgan alloma, adib, faqih, atoqli tarbiyachi. Xojagon-naqshbandiya tariqati rivojiga katta hissa qo'shgan Hazrat Mavlono Ya'qubi Charxiy to'g'risida Jomiyning „Nafohat ul-uns“, Alisher Navoiyning „Nasoyim ul-muhabbat“, Ali Safiyning „Rashahotu ayn ul-hayot“, Nosiriddin To'raning „Tuhfat az-zoirin“ va boshqa asarlarda ma'lumotlar uchraydi[1]. Mavlono Ya'qubi Charxiy Balx, Misr, Buxoroyi sharif madrasalarida ta'lim olgan. Diniy va dunyoviy ilmlarni egallagan zot bo'lgan. Mavlono Ya'qub Misrda Hazrat Shayx Zayniddin Xavofiy bilan hamsaboq bo'lgan. Manbalarda yozilishicha, Mavlono Ya'qubi Charxiy 1380-yilda Buxoroga kelgan. Hazrat Ya'qub Charxiy quyidagi asarlarning muallifi sifatida dunyoga mashhur: „Tafsiri Charxiy“ (Qur'oni Karim tafsiri), „Risolai untsiya“, „Ar risolatul abdoliya“, „Risola dar siyrati Mustavafiya va tariqai mustaqimiya“ (Mustafoning siyratlari va to'g'ri yo'llar haqida risola), „Risola dar ilmi faroiz“, „Risola dar ilmi aqid“, „Risola fil hisob val faroyiz“ (Hisob va meros taqsimi haqida risola), „Muxtasar dar bayoni silsilai Naqshbandiya“ (Naqshbandiya suluki haqida qisqacha risola), „Sharhi asmoullox“ (Alloh ismlarining sharhi haqida risola), „Sharhi navadu nuh nom“ (Allohning to'qson to'qqiz ismining sharhi), „Faroyizi manzuma“. Ya'qub Charxiyning „Naynoma“ asari ham mashhur bo'lib, u Mavlono Rumiyning „Masnaviy“siga sharhidir. Hazrat Ya'qubiy Charxiyning juda ko'p murid-shogirdlari bo'lgan. Eng yetuk shogirdi buyuk avliyo Hazrat Xoja Ahrori Valiy hisoblanadi. Hazrat Mavlono Ya'qubi Charxiy 1447-yil Dushanbeda vafot etadi. Qabri obod ziyoratgohdir. Navoiy viloyatining Qiziltepa tumani, Vang'ozi

qishlog'ida, shuningdek, Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi Yangibozor qishlog'i va Vobkent tumanlarida Hazrat Mavlono Ya'qubi Charxiyning qadamjoziyozatgohlari mavjud

XV asrning 1-yarmida Movarounnahrda yashagan Naqshbandiya ta'limotining yirik vakillaridan Xo'ja Ahror Valiyning ustoz bo'lmish mavlono Ya'qub Charxiy G'azna (Afg'oniston) shahriga tobe qishloqlardan biri hisoblangan Charxda tug'ilganligi uchun Charxiy taxallusini olgandir. Manbalarning guvohlik berishicha, u o'z davridagi ilmlarni egallagach, ko'nglida tasavvufga nisbatan xohish paydo bo'lib, Buxoroga keladi va Xo'ja Bahouddin Naqshband bilan uchrashadi. Bu voqealarning tafsiloti uning "Risoi untsiya" ("Do'stlik haqida risola") nomli kitobida bayon qilingan.

Bir necha sinovlardan so'ng, Xo'ja Bahouddin Naqshband Charxiyni shogirdlikka qabul qilib, so'fiylik ta'limoti bilan tanishtiradi va uni o'zining shogirdi va kuyovi Xoja Alouddin Attorning tarbiyasiga topshiradi. Ya'qub Charxiy tasavvuf sohasida Buxoroda ma'naviy kamolot topadi va Chag'oniyonda faoliyat ko'rsata boshlaydi. Ya'qub Charxiy Naqshband ko'rsatmasiga muvofiq xalqni haq yo'lga davat qila boshlaydi. O'z asarlari va yetishtirgan shogirdlari bilan shuhrati har tomonga tarqaladi. U, asosan, Movarounnahrda Ulug'bek, Xurosonda esa Shohrux davrlarida faoliyat ko'rsatdi. Keyinchalik Naqshbandiya ta'limotining XV asrdagi eng yirik namoyandasi bo'lib tanilgan Nasiriddin Ubaydulloh (Xo'ja Ahrori Valiy) Charxiyning shon-shuhratini eshitib, u bilan uchrashishga oshiqadi va pirovard natijada uni pir tutib, unga shogird tushadi. Bu voqeaning tafsiloti "Rashahot"da bayon qilingan.

Charxiy XV asrda Temuriylar davridagi tasavvuf, xususan, Naqshbandiya ta'limotining yirik vakillaridan biri sifatida nom qozonadi. Bu haqda turli manbalarda ma'lumotlar keltiriladi. Mashhur Abdurahman Jomiy o'zining "Nafohot ul-uns" kitobida Ya'qub Charxiy faoliyati va tasavvufni targ'ib qilish sohasidagi xizmatlarini alohida ta'kidlab o'tadi va Xoja Ahrori Valiy bilan ustoz-

tolib munosabatlarini tilga oladi. Mavlono Ya'qub Charxiy o'z ustozlari Xo'ja Bahouddin Naqshbandning "mendani nimaiki senga yetgan bo'lsa, boshqalarga yetkaz", degan amrlariga farmonbardor bo'lib, hozir bo'lganlarga xitob (so'zlash) orqali, g'oyibdagilarga kitob orqali yetkazishga harakat qildi. Mavlono Ya'qub Charxiy Naqshbandiya ta'limoti, turli diniy ilmga oid bir qancha asarlar yozadiki, bu yerda ularning ro'yxatini keltirib o'tish maqsadga muvofiqdir:

- «1. "Tafsiri Charxiy" ("Charxiyning Qur'onga qilgan tafsiri").
2. "Risolai untsiya" ("Do'stlik haqida risola").
3. "Ar-risolat ul-abdoliya" ("Abdollar haqida risola").
4. "Ar-risolat ul-abdoliya" ("Abdollar haqida risola").
5. "Risola dar siyrati Mustafaviya va tariqai mustaqimiya" ("Mustafoning siyratlari va to'g'ri yo'llar haqida risola").
6. "Risola dar ilmi faroyiz" ("Farz narsalar haqida risola").
7. "Risola dar aqid" ("Aqid ilmi haqida risola").
8. "Risola fi-l-hisob va-l-faroyiz" ("Hisob va meros taqsimi haqida risola").
9. "Muxtasar dar bayoni silsilai Naqshbandiya" ("Naqshbandiya suluki haqida qisqacha risola").
10. "Sharhi asmoulloh" ("Alloh ismlarining sharhi haqida risola").
11. "Sharhi nuvadu nuh nom" ("Allohning to'qson to'qqiz ismining sharhi").
12. "Faroyizi manzuma" ("Nazmiy farz narsalar haqida").»

Charxiyni ko'pchilik faqat Qur'oni karimga tafsir yozgan olim sifatidagina taniydi. Haqiqatan uning maqbarasi peshtoqiga "tafsirchi olim" deb yozib qo'yilgan. Asarlari ro'yxatidan ko'rinib turganidek, Charxiy Naqshbandiya silsilasini bayon qiluvchi alohida risola ham yozgan. Bundan tashqari u "Risolai untsiya" ("Do'stlik haqida risola")ni yozdiki, unda Xo'ja Bahouddin bilan uchrashgani, uning ta'lim-tarbiyasi va tariqat yo'lida buyurgan ishlarini mukammal bayon qilib, o'z ustozlarining nomi va shuhratlarini yoyishga xizmat qildi. Shuningdek, uning qalamiga meros haqidagi risola ham mansubdir. Charxiy hijriy

851, milodiy 1447-yili vafot etgan. U Movarounnahr va Xurosonda tasavvufning hayotiy yo'nalishlaridan bo'lmish Naqshbandiya ta'limotining keng yoyilishi va bu bilan umumiy madaniy yuksalish ishi yo'lida xizmat qildi va bu yo'lda o'z hissasini qo'shdi.

Movarounnahr forsiy tafsirlaridan yana biri naqshbandiya tariqatining ko'zga ko'ringan namoyandasi alloma YA'qub CHarxiyning "Tafsiri CHarxiy" asari bo'lib, fors tilidagi mukammal tafsirlardan biri hisoblanadi. YA'qub CHarxiy o'z davrining ko'zga ko'ringan olimlaridan biri bo'lib, tasavvuf bilan bir qatorda fiqh, Qur'on tafsiri va boshqa mavzularda fors tilida 10dan ortiq asarlar muallifi sanaladi.

CHarxiyning tafsiri ilk forsiy tafsirlardan hisoblanmasada, uning tafsiri asosida fors tilidagi boshqa tafsirlar ham vujudga kelganligini ta'kidlash joizdir. Xususan, bunga misol tariqasida Husayn Voiz koshifiyning "Javohir ut-tafsir li-tuhvat il-amir" asarini keltirishimiz mumkin.

"Tafsiri CHarxiy"ning bugungikunda O'zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi SHarqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondida 27 ta qo'lyozma nusxasi va ko'plab toshbosma nashrlari mavjud. SHu bilan bir qatorda O'zbekiston xalqaro islom akdemiya "Manbalar xazinasida"da ham YA'qub CHarxiyning qo'lyozma va toshbosma nashrlari saqlanib kelinmoqda.

